

MONITOREO RÁPIDO DE FLORACIONES DE CIANOBACTERIAS: VALIDACIÓN DE UN MÉTODO VISUAL DE BAJO COSTO E INTEGRACIÓN CON SENSORES REMOTOS PARA GESTIÓN DE RIESGO EN BUENOS AIRES"

Facundo Bordet¹, Andrea Drozd², Paula Ramírez³, Viviana Aguirre⁴, Maximiliano Celedón⁵, Damián Costamagna⁶ y Néstor Álvarez⁷.

¹ fbordet@minfra.gba.gob.ar; ² adrozd@cyanosat.com;

³ pramirez@minfra.gba.gob.ar; ⁴ vaguirre@minfra.gba.gob.ar; ⁵ maxialejandro73@gmail.com ⁶ damian.costamagna@gmail.com;

⁷ subsecretariarechidricos@gmail.com

Subsecretaría de Recursos Hídricos – Autoridad del Agua.
Ministerio de Infraestructura y Servicios Públicos de la
Provincia de Buenos Aires, Argentina.

Introducción

Las floraciones de cianobacterias representan un desafío creciente en la gestión del agua dulce a nivel global, debido a su capacidad de generar toxinas que afectan la salud humana, la biodiversidad y el uso recreativo del agua (Paerl & Huisman, 2008; Chorus & Welker, 2021). En este contexto, el Programa de Gestión Integral de Cianobacterias de Buenos Aires implementó un protocolo innovador que integra metodologías *low-tech* (medición volumétrica con probetas de 250 ml) y *high-tech* (sensores remotos), aprovechando la capacidad de flotabilidad de cianobacterias dominantes, como *Microcystis* spp. (Oliver & Ganf, 2000).

Los datos obtenidos (2023-2024) revelaron una relación significativa entre el volumen de sobrenadante en probetas y las otras variables, destacando su uso como indicador temprano de riesgo en aguas turbias del Río de la Plata, como alternativas a las convencionales que son más costosas. Si bien aún se requiere fortalecer la correlación estadística con series más amplias, este enfoque demuestra su utilidad como herramienta de alerta temprana y priorización espacial del riesgo. Este enfoque multiescala no solo optimiza la detección de floraciones tóxicas, también incorpora a actores locales en la vigilancia ambiental, fortaleciendo la gestión preventiva fortaleciendo los vínculos entre ciencia ciudadana y gestión pública (Gobler, 2020).

Objetivo General:

Evaluar la relación entre estimaciones de densidad volumétrica de cianobacterias flotantes y aquellas variables provenientes de procesamientos de datos satelitales (clorofila a e índice de ficocianina).

Específico:

Identificar umbrales de concentración observados para cada variable en base a niveles de riesgo.

Área de Estudio y Métodos

El presente estudio se enmarca en el Programa de Gestión Integral de Cianobacterias que coordinan la Subsecretaría de Recursos Hídricos y la Autoridad del Agua de la Provincia de Buenos Aires, y constituye una herramienta metodológica complementaria al monitoreo multiescala implementado en

cuerpos de agua continentales (lagunas, ríos y arroyos).

Figura 1: Mapa de la zona costera del río de La Plata de la provincia de Buenos Aires, con los 4 sitios de muestreo: La Balandra y Palo Blanco (Berisso), Río Santiago y El Espigón (Ensenada)

Metodología

Durante los períodos estivales de 2023 y 2024, se llevaron a cabo 30 muestreos en diversos sitios costeros del Río de la Plata. En cada uno, se realizaron observaciones visuales del volumen de sobrenadante de cianobacterias flotantes, determinaciones de biovolumen por microscopía óptica y estimaciones de clorofila-a e índice de ficocianina a partir de sensores satelitales, dentro de una ventana de tiempo de 12hs entre ambas metodologías

Muestreo in situ

Se propuso estimar la relación entre una metodología simple basada en la observación del sobrenadante de cianobacterias acumuladas, aprovechando la capacidad de flotación de cianobacterias del tipo *Microcystis* spp (MAC). Se recolectaron muestras superficiales en probetas de 250 mL, se homogenizaron dejándolas decantar durante 15–20 minutos, para luego registrar el volumen de sobrenadante (mL) como indicador indirecto de densidad volumétrica de cianobacterias. Simultáneamente, se realizaron recuentos celulares por el método de sedimentación de Utermöhl (1958), identificando la especie dominante (MAC) y calculando el biovolumen celular según Hillebrand *et al.* (1999), como referencia cuantitativa validada.

Detección remota

La detección satelital de cianobacterias se basó en datos ópticos de:

- Sentinel-3 OLCI, con alta resolución espectral (300 m), procesados a partir de imágenes nivel 1 EFR descargadas de Copernicus y corregidas atmosféricamente con el modelo Acolite (Vanhellemont & Ruddick, 2021).

- Sentinel-2 MSI, con mejor resolución espacial (10–20 m), integrados para afinar el análisis de los focos localizados de floraciones.

Los datos se cargaron y procesaron en Google Earth Engine (2025). Se aplicó la metodología de Matthews *et al.* (2020), que detecta la presencia de cianobacterias mediante:

- Absorción en la banda de 620 nm (ficocianina)- Fluorescencia en 665 nm (clorofila-a) de cianobacterias.

- Para la estimación del índice de ficocianina, se aplicó el modelo de Sòria-Perpinyà *et al.* (2020). Se establecieron los siguientes rangos para clasificación de riesgo por color en función del índice y su relación con el biovolumen de cianobacterias: < 0.60 → Verde; - 0.60 – 0.75 → Amarillo; - 0.75 – 1.50 → Naranja - 1.50 → Rojo.

Como proxy de la biomasa fitoplanctónica total, se estimó la clorofila-a utilizando un modelo calibrado por ENVISAT-Cyanosat, ajustado específicamente para el Río de la Plata con base en el índice de Drozd *et al.* (2019). El modelo mostró un error medio cuadrático (EMC) del 12% para comparaciones con datos de campo de la ADA en ventanas de 24 h, aumentando al 27% en ventanas de cinco días.

Resultados y discusión

Los resultados mostraron una relación significativa entre el uso del volumen de sobrenadante como un indicador simple y confiable del nivel de floraciones dominadas por *Microcystis* spp. (MAC). La correlación estadística fue alta entre sobrenadante y biovolumen ($r \approx 0.88$). A su vez, las estimaciones de biovolumen presentaron una relación moderada con clorofila-a satelital ($r \approx 0.55$),

En este sentido, el índice satelital de ficocianina aportó una dimensión espectral complementaria, particularmente útil para discriminar eventos de alta intensidad. En los casos en que este índice superó el valor de 1.5; según la clasificación de Sòria-Perpinyà *et al.* (2020), se registró una alta coincidencia con valores clasificados como de alto riesgo por clorofila-a de Drozd *et al.* (2019), biovolumen y sobrenadante. No obstante, en eventos de intensidad intermedia, se identificaron limitaciones asociadas a la variabilidad espectral, la mezcla vertical en la columna de agua, la alta tasa de dispersión, la resolución espacial de las imágenes y las condiciones ambientales, especialmente en ambientes turbios como el Río de la Plata.

Se propusieron umbrales operativos para cada variable analizada, permitiendo clasificar cada observación en niveles de riesgo bajo, medio o alto. El análisis cruzado mostró una alta coincidencia entre los tres métodos en más del 70% de los casos, con especial acuerdo en las categorías de riesgo medio. La Figura 2 ejemplifica esta correspondencia, mostrando la evolución de los valores de clorofila-a y sobrenadante en fechas de febrero de 2023 en el sitio El Espigón.

Figura 2. Esquema del monitoreo visual con probeta graduada (250 mL) con distintas densidades volumétricas (> a 4mL) en el sitio El Espigón (arriba) y relación con las concentraciones de clorofila a, (satélite > 50 µg/L) en fechas de febrero 2023 (debajo)

En particular, se observó una fuerte coincidencia entre sobrenadante y biovolumen, especialmente en casos donde el sobrenadante superó los 4 mL. En 17 de los 18 registros con sobrenadante >4 mL, el biovolumen se ubicó dentro del rango de riesgo alto (ej.: Espigón 02/2, 28/2, 02/3). Esto confirma que el método del sobrenadante puede actuar como proxy indirecto del grado de acumulación de cianobacterias flotantes, simplificando su cuantificación sin requerir equipamiento especializado.

Asimismo, el riesgo satelital basado en clorofila-a demostró alta sensibilidad para detectar eventos intensos (clorofila >150 µg/L), coincidiendo con los casos más severos registrados por los otros dos métodos (ej.: La Pérgola 24/2: clorofila 688 µg/L, sobrenadante 15 mL, biovolumen 139,5 mm³/L). Sin embargo, en niveles intermedios (90–150 µg/L), se identificaron discrepancias: en algunos eventos, el riesgo fue clasificado como "Medio" por el satélite, mientras que los otros métodos lo calificaron como "Alto" (ej.: Palo Blanco 27/2). Estas diferencias podrían explicarse por la distribución heterogénea de las floraciones, la mezcla vertical del fitoplancton en

columna de agua o dificultades en la toma de la muestra de la probeta, dispersión horizontal de éstas y/o extensión de las floraciones.

El análisis de coincidencia entre métodos reveló lo siguiente:
Riesgo satelital vs. biovolumen: coincidencia 71%
Sobrenadante vs. biovolumen: coincidencia en 88%
Sobrenadante vs. satelital: coincidencia en 75%

El método del sobrenadante presenta ventajas operativas por su bajo costo, facilidad de aplicación, alta significancia y capacidad para ser empleado en esquemas de monitoreo comunitario. A partir del análisis de datos se propone la siguiente clasificación de riesgo visual basada en el volumen de sobrenadante:

Volumen de sobrenadante (mL)	Riesgo Visual Sugerido
< 2 mL	Bajo
2 – 5 mL	Medio
> 5 mL	Alto

Tabla 1. Umbrales definidos para el riesgo visual (por volumen de sobrenadante)

Estos umbrales se definieron en base a la correspondencia empírica observada con el biovolumen y la clorofila-a satelital, y se mostraron consistentes para discriminar niveles de riesgo visualmente detectables. Representan una herramienta eficaz para operativos de monitoreo rápido y para fomentar la participación ciudadana en la vigilancia ambiental. El monitoreo visual conjuntamente con la metodología satelital constituyen una herramienta fundamental para el monitoreo integrado, permitiendo articular abordajes precisos a nivel local con evaluaciones amplias en la escala regional, lo que contribuye significativamente al entendimiento y manejo sostenible de la dinámica de las floraciones.

Referencias:

Chorus, I., & Welker, M. (Eds.). (2021). Cyanobacterial Harmful Algal Blooms: State of the Science and Research Needs. World Health Organization.

Drozd A., de Tezanos Pinto P., Fernández V., Bazzalo M., Bordet F., Ibañez G. (2019) Hyperspectral remote sensing monitoring of cyanobacteria blooms in a large South American reservoir: high- and medium-spatial resolution satellite algorithm simulation. *Marine and Freshwater Research* 71, 593-605.

Gobler, C. J. (2020). Harmful algae: an ecological and physiological framework for considering HABs as a climate change co-stressor. *Harmful Algae*, 91, 101731. Google Earth Engine. (2025). Google Earth Engine. <https://earthengine.google.com/>

Matthews, M. W., Bernard, S., Evers-King, H., & Robertson Lain, L. (2020). Distinguishing cyanobacteria from algae in optically complex inland waters using a hyperspectral radiative transfer inversion algorithm. *Remote Sensing of Environment*, 248(July), 111981. <https://doi.org/10.1016/j.rse.2020.111981>

Oliver, R. L., & Ganf, G. G. (2000). Freshwater blooms. In B. A. Whitton & M. Potts (Eds.). *The Ecology of Cyanobacteria: Their Diversity in Time and Space* (pp. 149–194). Kluwer Academic Publishers.

Paerl, H. W., & Huisman, J. (2008). Blooms like it hot. *Science*, 320(5872), 57–58.

Sòria-Perpinyà, X., Vicente, E., Urrego, P., Pereira-Sandoval, M., Ruíz-Verdú, A., Delegido, J., Soria, J. M., & Moreno, J. (2020). Remote sensing of cyanobacterial blooms in a hypertrophic lagoon (Albufera of València, Eastern Iberian Peninsula) using multitemporal Sentinel-2 images. *Science of the Total Environment*, 698, 134305. <https://doi.org/10.1016/j.scitotenv.2019.134305>